

Cartoon Bói Cá chúc mừng sinh nhật tròn 8 tuổi

Châu Chàng

HN ngày 2-4-2025

✖

Cuối tháng 3-2025, bài “Bói Cá và tôi” của TS Nguyễn Minh Hoàng trên Xomchim.com [1] đã sớm chào mừng kỷ niệm 8 năm ra đời truyện siêu ngắn hài hước đầu tiên của tập ngu ngôn Bói Cá.

Rất hợp lý, truyện số 1 cũng là đại diện thường được chuyển ngữ trước tiên. Truyện tiếng Hàn “완벽한 계획” [2] của TS Lương My Vân (Viện Triết học). Bản tiếng Nhật của TS Hồ Mạnh Tùng (Viện Triết học) “完璧な計画” [3]. Truyện tiếng Indonesia của TS. Ni Putu Wulan Purnama Sari (Widya Mandala Surabaya Catholic University), “BAB 1 RENCANA YANG SEMPURNA” [4].

Tuy vậy, ngoài các tranh minh họa có sẵn, ý định thử nghiệm trình bày nội dung qua cartoon chưa thể thực hiện được, cho tới bản cập nhật ngày 30-3-2025 của bản thảo “Of Kingfisher and Man - A minimal dose of self-reflective humor for the age of AI” [5]. Trong đó, một lần nữa “The Perfect Plan” lại đi tiên phong với hình ảnh Bói Cá và những tính toán chi li, để rồi... đêm đói.

Để tránh không trùng lặp nội dung hình ảnh với cartoon trong [5], do bản thảo đó đang được gửi đi cho tạp chí đánh giá, dưới đây là một cartoon hài hước khác cùng truyền tải đại ý của truyện số 1.

Cartoon sản xuất dựa trên đại ý của “The Perfect Plan”, truyện số 1 trong *Wild Wise Weird* [6].

Trong khung hình cuối, Bói Cá có vẻ mặt khá... buồn. Hẳn là do đói!

Cartoon quả nhiên có sự thú vị rất riêng biệt. Chúc mừng (sớm) sinh nhật lần thứ 8 của Bói Cá tiên sinh!

References

[1] Hoàng, N. M. (2025). Bói Cá và tôi. <https://www.xomchim.com/post/bói-cá-và-tôi>

[2] Luong, M. V. (2025). 완벽한 계획. <https://philarchive.org/archive/LUOFWB>

[3] Ho, M. T. (2024). 完璧な計画. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14190581>

[4] Purnama, S. N. P. W. (2024). BAB 1 RENCANA YANG SEMPURNA. <https://philarchive.org/rec/NIPBRG>

[5] Ho, M. T., & Nguyen, D. H. (2025). Of Kingfisher and Man - A minimal dose of self-reflective humor for the age of AI: A review of *Wild Wise Weird*. <https://philarchive.org/rec/HOROWC>

[6] Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>